

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Мансурова Малохат Юнус кизи

Навоийский государственный
педагогический институт
кафедра «Общественные науки».
аспирант фундамента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12771119>

«С древних времен Центральная Азия считалась одним из потенциальных регионов мира с крупнейшим историческим и духовно-культурным наследием»¹. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Известно, что Центральная Азия, расположенная на Великом Шелковом пути и Великих Индийских торговых путях, на протяжении тысячелетий находилась в центре важных мировых процессов благодаря своему геостратегическому месту пришло в либ. Наш регион служил уникальным мостом, соединяющим Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию.

На этой земле жили и творили великие ученые-гуманисты, мыслители и поэты, внесшие несравненный вклад в развитие мировой цивилизации. Здесь огромные природные ресурсы и человеческий потенциал. Даже сегодня Центральная Азия находится в центре внимания мира, и интересы конкурирующих могущественных государств в этом регионе пересекаются»².

В истории культуры мусульманского Востока, особенно Средней Азии, период правления Тимура и Тимуридов - период со второй половины XIV до начала XVI века - известен как яркий и продуктивный период, оказавший большое влияние на общее историческое развитие.

Если эта вершина будет впервые связана с именем и деятельностью Амира Темура, его сыновья, внуки и другие потомки будут призваны продолжать начатые им направления в общественной и культурной жизни, сохранять традиции Тимуридского царства.

Тимур стремился увеличить экономическую мощь страны. Он привлек в свое лобби экспертов науки из зарубежных стран. Он очень тщательно работал на благо процветания городов Моваруннахр и Хорасан. Русский учёный А.Ю. Якубовский писал о деятельности Темура на этом поприще: «Он был мастером хороших расчетов». Моваруннахр привлекал

¹ Alimov R. M. sentralnaya Aziya: konsentualnyy anaiz. – “Общественные науки в Uzbekistane”, 2004. – №4. – S.3.

² Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2021. – B.38

не только богатство, но и ремесленников, художников, архитекторов и ученых. Моваруннахр был богат специалистами и учеными. Однако в любой области науки и культуры, чем больше будет мастеров, тем быстрее будут развиваться ремесло, культура и наука.

В XIV—XV веках духовное и культурное развитие было неразрывно связано с укреплением исламских религиозных воззрений. В качестве доминирующей идеологии медресе и мечети основывались на образовании и религиозных знаниях, а законы, обычаи и традиции реализовывались на основе шариата. В «Законах Темура» особое внимание уделялось деятельности религиозных деятелей, шейхов, сейидов, ученых, а также особо и неоднократно отмечалось их участие в государственных делах. В этот период учение суфизма широко распространилось среди народа, особенно среди интеллигенции, деятелей науки, искусства и культуры, занимающихся интеллектуальным трудом, в результате стремления интерпретировать правила ислама, исходя из современных требований и потребностей общества. разработка.

Согласно анализу ученого Ф. Равшанова, Амир Темур из опыта организации власти возвел на уровень главных принципов, которым обязаны следовать все лидеры, следующие правила:

1. Укреплять веру и доверие граждан к обществу, развивать дух здорового духовного роста, являющегося общим достоянием народа, устранять любые силы, препятствующие этому, моральное разложение, более серьезное и постоянное очищение от социальных зол.

2. Тщательное знание природы и состояния различных категорий и классов в обществе, организация системы управления с широким участием этих категорий и классов, а также внедрение их поощрения исходя из уровня обслуживания, оказываемого этими категориями. , классов и граждан в развитии системы государственного управления, их защите, иметь систему государственного управления, вырастающую из общества и тесно связанную с ним³.

3. Совет, консультирование, предприимчивость, активность, бдительность, расчетливость, компромисс, доброта и терпение в процессах управления государством и обществом, обращая внимание на сроки выполнения каждой работы, допуская различные исключения и сторонники нахождения общего языка с оппозиция.

³ Temur tuzuklari –T.:G'.G'ulom, 1991.-B.63-67 betlar

4. Осуществление государственного управления на основе государственных законов и в то же время прочно поддерживающее управленческую деятельность, основанную на системе государственных законов, формирующую высокую репутацию руководства государства, являющуюся дискредитированной и неэффективной из-за любой утечки влияния или вмешательства. . предотвратить выравнивание.

5. Создать большое препятствие нарушению закона, недисциплинированности среди сил, находящихся под властью государства, установить их полную поддержку со стороны государства, постоянно контролировать порядок и непрерывность этого.⁴

Анализ общих факторов культурного развития, наблюдаемых в период Тимура и Тимуридов, показывает, что они взаимосвязаны и проявляются в целом. Поэтому в этот период произошел культурный и духовный подъём, который наблюдался за короткий период времени.

Прежде всего, можно выделить политический и социальный фактор. Освобождение от колониализма народов Моваруннахра и Хорасана, которые были разделены на разные провинции и эмираты в результате взаимных конфликтов и войн и подвергались жестокому угнетению со стороны монгольских захватчиков, установление в стране единого единого государства, введение правил управления, основанных на едином государстве, устранение таких пороков, как насилие и самодержавие, обеспечили социальный прогресс.

Второй - экономический фактор - введение единой офисной системы в Моваруннахре и Хорасане обеспечило экономическую стабильность и привело к развитию производства. Внимание государства к развитию сельского хозяйства, ремесел и торговли, реализация ряда мероприятий в этой области стали очень важными для духовного и культурного развития страны.

Третий - духовный фактор - в период Темура и Тимуридов культурно-духовное развитие происходило за счет широкого использования предшествующего культурного наследия, духовных ценностей и богатств и осуществления развития на их основе.

Четвертый - идеологический фактор - этот фактор, хотя духовный фактор продолжался органически и в период Темура и Тимуридов, в силу его значения и того, что он играл большую роль в духовной жизни своего

⁴ Qarang. F.Ravshanov. Milliy rahbarshunoslik:tarix va tajriba. –T: Akademiya, 2007: F.Ravshanov. O‘zbekiston Respublikasida rahbar kadrlar tanlash asoslari/ Siyosiy fanlar doktori ilmiy darajasi uchun yoqlangan dissertatsiya. –T: DZB Prezidenti huzuridagi DJQA, 2009; Temur tuzuklari –T: G‘.G‘ulom, 1991.-B.53-57.

времени, уместно выделить. в отдельности. К XV веку важным компонентом этого духовного фактора становится суфизм, в частности учение Накшбанди, широко распространенное в Моваруннахре и Хорасане. В Центральной Азии учение Накшбанди, сформировавшееся на основе развития учений Юсуфа Хамадони, Абдухолика Гиждувани и его крупнейших представителей, сыграло очень важную роль в политической, социальной и культурной жизни XIV-XV веков. Это учение послужило идеологической основой и фактором духовных перемен.

Подводя итог, история показала нам, что в процессе нынешних реформ духовная составляющая социального управления, прежде всего, необходимо использовать и демонстрировать различные качества лидера. В этом процессе необходимо выделить мыслительную деятельность других лиц, составляющих субъект управления, и духовное взаимодействие субъекта и объекта социального управления

Использованная литература:

1. Алимов Р. М. Центральная Азия: консенсуальный анализ. - «Общественные науки в Узбекистане», 2004. - №4. - С.3.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2021. – Б.38
3. Темур тузуклари –Т.:Ф.Фулом, 1991.-Б.63-67
4. Ф.Равшанов. Миллий раҳбаршунослик: тарих ва тажриба. –Т: Академия, 2007: Ф.Равшанов. Ўзбекистон Республикасида раҳбар кадрлар танлаш асослари/ Сиёсий фанлар доктори илмий дарадаси учун ёқланган диссертация. –Т: ЎЗБ Президенти ҳузуридаги ДЖҚА, 2009; Темур тузуклари –Т: Ф.Фулом, 1991.-Б.53-57.

